

14º Seminário Internacional de Transporte e Desenvolvimento Hidroviário Interior

Brasília/DF, 27 e 28 de outubro de 2025

Gestão Avançada de Riscos com integração HAZID e M P T R AC: Aplicação em Operações Offshore Críticas do Setor Hidroviário com Inovação e Amadurecimento na Segurança Operacional

Viviane dos Santos Coelho, PEA/UFRJ, Rio de Janeiro/Brasil, vivianecoelhoafonso@gmail.com

Isabela Moraes Germano, PEA/UFRJ, Rio de Janeiro/Brasil, isabelagermano@outlook.com

Dayana Nascimento Batista Bezerra, PEA/UFPA, Pará/Brasil dayanabatistabezerra@gmail.com

Resumo

O crescimento expressivo das operações hidroviárias e portuárias brasileiras tem ampliado a complexidade dos cenários logísticos e de navegação. Esse avanço ocorre em paralelo à necessidade crescente de maior segurança, eficiência e sustentabilidade. Enquanto operações offshore já se beneficiam de normas internacionais consolidadas e práticas maduras de gestão de riscos, a navegação interior permanece marcada por lacunas metodológicas, estruturais e culturais, refletidas na elevada incidência de acidentes. Nesse contexto, este trabalho propôs a integração da ferramenta HAZID, prevista na ISO 17776, ao método inovador M-P-T-R-AC — Método, Procedimento, Treinamento, Rastreabilidade e Análise Crítica — desenvolvido para ambientes de alta complexidade. A proposta visa fortalecer a governança, ampliar a rastreabilidade documental, reduzir redundâncias e promover amadurecimento das barreiras de controle, contribuindo para maior confiabilidade, resiliência e gestão de riscos operacionais acessível.

1. Revisão Bibliográfica

A literatura evidencia a relevância de ferramentas clássicas de análise de risco, como o HAZID, HAZOP e BowTie, aplicadas com maior maturidade em operações offshore. Outras metodologias, como FSA (Formal Safety Assessment), métodos multicritério e estudos sobre MASS (Maritime Autonomous Surface Ships), ampliam o leque de ferramentas disponíveis para avaliação e prevenção de riscos. Entretanto, quando aplicadas isoladamente ou em versões mais simplistas no setor hidroviário, essas abordagens enfrentam limitações detalhadas neste trabalho. Os resultados são clássicos. Demonstra a necessidade de evolução em segurança vide a figura 1 e figura 2.

Figura 1 – Panorama de Ocorrências por Consequência

Figura 2 – Panorama de Ocorrências por Consequência

Dados recentes do Observatório Nacional de Transporte e Logística (ONTL, 2025) apontam que aproximadamente 62% dos acidentes em 15 anos ocorreram em cenários de navegação interior, sendo 73% deles envolvendo vítimas fatais, feridos ou desaparecidos apresentados na figura 3.

Figura 3 – Panorama Percentual 2010 -2025

Observa-se a gravidade significativa dos registros, revelando padrões de vulnerabilidade permanente e o destaque para a quantidade de vítimas fatais, feridos e desaparecidos.

Ao comparar os resultados das operações aquaviárias interiores, com operações offshore e de embarcações de apoio (mar aberto) já consolidadas no uso de ferramentas de análise de riscos como o HAZID, observa-se uma redução significativa nas ocorrências ao longo da série histórica apresentada na Figura 4. O índice médio nessas modalidades é de cerca de 80 acidentes por ano, em um cenário totalizando 1.358 registros de ocorrências, o que corresponde a uma taxa de exposição inferior a 6%

Figura 4 – Panorama de Ocorrências por Consequência

Ao comparar a figura 2 com a figura 3, é importante entender a existência de diversos fatores setoriais, culturais e históricos inerentes as regiões predominantes as respectivas operações apresentadas de forma resumida no quadro 1

Dimensão	Mar Aberto	Navegação Interior
Marco Regulatório	Forte influência internacional (IMO, API, IOGP, NR-37, ANP). Aprendizados de grandes acidentes (Piper Alpha, Deepwater Horizon).	Predomínio de normas nacionais (NORMAM-02/DPC). Abordagem mais voltada à conformidade que à gestão sistêmica.
Maturidade em Segurança	Estágio proativo/interdependente (Curva de Bradley). Ênfase em cultura justa e resiliência.	Estágios dependente/independente. Práticas predominantemente reativas, com recursos limitados.
atores Socioculturais	Força de trabalho treinada e certificada (STCW, NR-37). Forte pressão de auditorias e clientes globais.	Operações locais/familiares. Influência cultural ribeirinha; lacunas de treinamento e logística.
Métodos de Análise de Risco	Uso sistemático de HAZID, HAZOP, Bow-Tie, ALARP.	Predomínio de APR e checklists. Aplicação restrita de métodos avançados.
Indicadores e Aprendizado	Monitoramento de indicadores; investigação sistêmica e retroalimentação organizacional.	Foco em indicadores reativos; aprendizado tácito e local, com fraca retroalimentação.

Quadro 1 - Cultura de Segurança – Offshore vs. Navegação Interior

Somando-se ao cenário já descrito, observa-se que empresas prestadoras de serviços de apoio e atividades complementares, que compartilham ambientes laborais nesses nichos, operam em níveis heterogêneos de maturidade organizacional e de gestão de segurança. Essa diversidade reforça a necessidade de metodologias robustas, adaptáveis, ao alcance de todos efetivas. Nesse contexto, o HAZID mantém-se como ferramenta clássica de grande valor, mas revela limitações quando aplicado de forma isolada ou como recorte estático de avaliações de risco — especialmente pela volatilidade na rastreabilidade temporal (em função de diferentes consultorias e profissionais envolvidos nessa gestão de conhecimento) e pela integração ainda insuficiente com fatores humanos, um dos aspectos mais importantes a ser levado em conta.

A evolução metodológica proposta, ao integrar o HAZID ao método M-P-T-R-AC, incorporou rastreabilidade contínua, visão sistêmica e retroalimentação estruturada, promovendo amadurecimento das barreiras de controle, antecipação de falhas críticas e maior eficiência operacional. Alinhada a normas internacionais e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a metodologia representa uma abordagem moderna e sustentável, aplicável tanto a operações simples quanto a contextos de alta complexidade em hidrovias e portos.

2. Revisão Bibliográfica

Diversos estudos reforçam a relevância do HAZID (Hazard Identification) como ferramenta estruturada para identificação de perigos e gestão de riscos em operações de alto risco. Pesquisas recentes ampliaram seu alcance ao integrar aspectos funcionais, operacionais, cognitivos e de segurança cibernética, como nas propostas aplicadas a embarcações autônomas em vias navegáveis interiores (Bolbot et al., 2023). Nesse sentido, o COFA-HAZID (Dongjun et al., 2025) combinou a análise cognitiva funcional ao HAZID tradicional, demonstrando como a técnica pode evoluir para capturar cenários complexos e apoiar transições para análises quantitativas.

Estudos de avaliação de risco offshore conduzidos pela HSE/UK e por pesquisadores acadêmicos (LAZAKIS, 2012) evidenciam a progressão metodológica de HAZID → HAZOP → QRA, ressaltando o papel das barreiras de segurança como elementos transferíveis a cenários portuários e de navegação interior. Mais recentemente, aplicações do HAZID no domínio marítimo incorporaram abordagens cognitivas para MASS (Maritime Autonomous Surface Ships), enquanto técnicas de inteligência artificial, como PSO-LSTM (Zhang, 2024), foram utilizadas para monitoramento contínuo de riscos em hidrovias, reforçando a pertinência do pilar “Análise Crítica” da metodologia aqui proposta.

Na indústria de óleo e gás, a ISO 17776:2016 (ISO, 2025) consolida o HAZID como ferramenta prescritiva fundamental na gestão de perigos de acidentes maiores, sobretudo na fase de projeto, destacando a importância das barreiras técnicas e organizacionais. Entretanto, sua eficácia depende da adaptação ao contexto, da competência da equipe e da robustez da documentação — pontos críticos quando se busca uniformizar práticas em ambientes fragmentados, como portos e hidrovias. Casos aplicados confirmam essa necessidade: em navios transportadores de hidratos de gás natural, o HAZID multidisciplinar identificou perigos, classificou riscos segundo a matriz ALARP até o nível intolerável (Kipyoun et al., 2015) e propôs medidas de mitigação, ressaltando a importância de registros claros e da priorização de riscos.

Em contextos costeiros e portuários, estudos mostram que o HAZID, quando bem conduzido, alimenta metodologias como o Formal Safety Assessment (FSA) (Larrucea, 2017) e fundamenta planos de ação monitoráveis para riscos críticos — colisões, manobras em áreas restritas e interfaces

navio-cais. A fronteira mais atual da literatura combina o HAZID a modelos multicritério, como Fuzzy-AHP-Bayes (Ling et al., 2017), e a dados de tráfego AIS, permitindo quantificação de ofensores operacionais e sustentando revisões periódicas. Em estudos com cargas perigosas em vias interiores, fatores humanos — falhas de percepção, baixa consciência situacional e lacunas de treinamento — emergem entre os principais ofensores, demandando intervenções estruturadas por meio de procedimentos, capacitação e supervisão operacional.

É nesse ponto que se insere a contribuição do método M-P-T-R-AC (Método–Procedimento–Treinamento–Rastreabilidade–Análise Crítica). Desenvolvido e testado inicialmente em doze estudos HAZID entre 2021 e 2023 em operações com hidrocarbonetos e produtos químicos em portos, o método transforma a prescrição normativa do “o que fazer” em práticas operacionais do “como fazer”. Estrutura-se em pilares complementares com:

- Organizar a aplicação e procedimentos aderentes ao contexto;
- Abordar fragilidades humanas por meio de treinamento sistemático;
- Garantir rastreabilidade temporal e evidências documentais;
- Assegurar retroalimentação crítica e governança do ciclo de risco com o amadurecimento constantes das barreiras de controle em vigor.

Essa forma complementar de gerir riscos supera limitações recorrentes do HAZID tradicional ao integrar visão sistêmica, priorização de riscos, aprendizagem organizacional e retroalimentação contínua. Atua como ponte entre as normas internacionais (ISO 17776, 2016; NOPSEMA, 2022), que definem “o que fazer”, e os modelos acadêmicos aplicados em hidrovias e portos, que demonstram “como fazer” mediante análises multicritério, dados operacionais e revisões periódicas. Em síntese, a integração proposta fortalece a cultura preventiva e viabiliza práticas mais resilientes, rastreáveis e adaptáveis, elevando a maturidade em segurança de operações hidroviárias e portuárias — setores que enfrentam riscos elevados em ambientes sociotécnicos dinâmicos.

3. Metodologia

O presente estudo propôs a integração entre a técnica HAZID (Hazard Identification) e o método M-P-T-R-AC, estruturando uma sistemática cíclica e

robusta de análise e gestão de riscos para operações hidroviárias e portuárias. O HAZID fornece a base normativa e técnica, alinhada às diretrizes da ISO 17776:2016, enquanto o método M-P-T-R-AC acrescenta cinco pilares complementares reconhecidos normativamente em sua hierarquia de aplicação fornecida que amplia sua aplicabilidade e mitigam limitações do HAZID tradicional:

- **Método (M):** padroniza entradas e responsabilidades, promovendo consistência na identificação de riscos.
- **Procedimento (P):** converte normas e recomendações em protocolos operacionais claros e executáveis.
- **Treinamento (T):** capacita equipes, reduzindo vieses, fortalecendo a consciência situacional e assegurando aplicação consistente das práticas de segurança.
- **Rastreabilidade (R):** garante registro histórico, monitoramento contínuo e gestão visual dos riscos, permitindo auditorias e avaliações posteriores.
- **Análise Crítica (AC):** promove revisões periódicas, incorporando lições de auditorias, incidentes e atualizações regulatórias, retroalimentando o sistema de gestão de riscos.

Essa integração transforma prescrições normativas do “o que fazer” em protocolos objetivos do “como fazer”, oferecendo uma abordagem prática, auditável e escalável. Diversos estudos fundamentam o delineamento metodológico adotado, evidenciando que a combinação do HAZID com o M-P-T-R-AC permite uma análise de risco mais robusta, rastreável e adaptável às especificidades do setor aquaviário, superando as limitações de métodos tradicionais de identificação de perigos.

3.1 Estruturação do HAZID

O HAZID constitui a primeira camada qualitativa do processo de gestão de riscos, sendo amplamente utilizado na indústria de petróleo, gás e transporte marítimo (ISO 17776, 2016; NOPSEMA, 2022). Nesta pesquisa, sua aplicação foi organizada em cinco etapas principais:

Definição de escopo: delimitação das fronteiras operacionais, incluindo tipos de embarcações, áreas de manobra e interfaces porto–navio.

Composição da equipe: formação multidisciplinar com especialistas de segurança do trabalho, operação marítima, gestão portuária e meio

ambiente, conforme recomendado pela literatura (Souza, 2016; Crawley, 2022).

Identificação de perigos: levantamento sistemático de cenários potenciais de acidente, contemplando falhas técnicas, organizacionais e humanas.

Classificação de riscos: utilização de matriz de probabilidade e consequência, com critérios de aceitação baseados no conceito ALARP (As Low As Reasonably Practicable).

Registro e documentação: elaboração de planilhas estruturadas contendo perigos, salvaguardas existentes e recomendações adicionais.

Esse arranjo assegura consistência metodológica e fornece a base para integração com o M-P-T-R-AC.

3.2 Desenvolvimento método M-P-T-R-AC

A análise da literatura e dos estudos aplicados evidenciou que o HAZID, embora eficaz na identificação inicial de perigos, apresenta limitações quanto à rastreabilidade temporal, à integração de fatores humanos e à adaptação a contextos contratuais heterogêneos (Bolbot et al., 2023; Upcommons, 2022). Para responder a essas lacunas, foi desenvolvido o método M-P-T-R-AC, testado em 12 estudos HAZID realizados entre 2021 e 2023 em terminais portuários com operações envolvendo hidrocarbonetos, derivados e produtos químicos. O método se estrutura nos seguintes pilares:

Método (M): define a arquitetura da aplicação, padronizando entradas, papéis e etapas, de modo a assegurar replicabilidade.

Procedimento (P): converte o método em protocolos operacionais claros, incluindo checklists, critérios de priorização e formatos de registro.

Treinamento (T): promove nivelamento conceitual e técnico da equipe multidisciplinar, reduzindo vieses cognitivos e fortalecendo a consciência situacional.

Rastreabilidade (R): institui trilhas documentais que permitem monitorar a evolução dos perigos identificados e a eficácia das barreiras ao longo do tempo.

Análise Crítica (AC): garante revisões formais e periódicas do processo, incorporando incidentes reais, atualizações regulatórias e resultados de auditorias.

Essa estrutura possibilita a conversão da prescrição normativa (“o que fazer”) em prática operacional estruturada (“como fazer”), alinhando o processo de risco à governança organizacional.

Integração HAZID + **M-P-T-R-AC**

A integração metodológica proposta pode ser descrita como um ciclo fechado de governança de riscos. Nessa abordagem, o HAZID fornece o diagnóstico inicial, enquanto o M-P-T-R-AC garante sua operacionalização e retroalimentação contínua. O ciclo, apresentado na figura 5, se desenvolve em cinco fases interdependentes:

Identificação (HAZID) → levantamento estruturado de perigos.

1 e 2 - Formalização (M e P) → definição de procedimentos aderentes ao contexto contratual.

3 - Capacitação (T) → treinamento da equipe, assegurando consistência de análise.

4 - Evidência (R) → documentação rastreável de cenários, barreiras e decisões.

5 - Retroalimentação (AC) → revisão crítica e atualização periódica das medidas adotadas.

Esse modelo garante que o processo de gestão de riscos não permaneça estático, mas evolua em sintonia com o ambiente operacional.

Figura 5 – Arranjo metodológico M-P-T-R-AC

Alinhamento com normas e evidências acadêmicas
A fundamentação metodológica buscou alinhar-se às normas internacionais, como a ISO 17776:2016 e guias da NOPSEMA, que prescrevem diretrizes para identificação e gerenciamento de perigos de acidentes maiores em ambientes offshore. Essas normas indicam a necessidade de adaptação da técnica aos objetivos, informações disponíveis e competência da equipe (ISO, 2016).

Complementarmente, a literatura científica em operações portuárias e hidroviárias contribuiu com evidências práticas sobre como operacionalizar a identificação de perigos. Estudos aplicando modelos multicritério (Fuzzy-AHP, Bayes) e a integração de dados AIS demonstram ganhos significativos em priorização de ofensores e monitoramento de cenários críticos (SpringerLink, 2021; MDPI, 2023). Pesquisas recentes também ressaltam a relevância de fatores humanos como “misobservation” e baixa consciência situacional, indicando a importância de procedimentos claros e treinamentos regulares (Taylor & Francis Online, 2022). Assim, a metodologia aqui proposta combina

a robustez normativa com a inovação acadêmica, por meio de uma arquitetura aplicável e replicável.

3.3 Aplicação prática

A aplicação em doze estudos de caso permitiu avaliar a efetividade do modelo. Os principais resultados observados Integração cíclica da aplicação do M-P-T-R-AC apresentado na Figura 6 foram:

Maior consistência documental, com registros rastreáveis e comparáveis entre projetos.
Priorização mais clara de riscos, especialmente em ofensores críticos (colisões em áreas confinadas, falhas de manobra e interface navio-cais).
Padronização metodológica, reduzindo discrepâncias entre equipes de diferentes organizações.
Estabelecimento de ciclos formais de revisão, viabilizando melhoria contínua e adaptação a mudanças regulatórias. Esses resultados reforçam a viabilidade do M-P-T-R-AC como instrumento de governança de risco em ambientes complexos e fragmentados.

Figura 6 - Integração cíclica da aplicação do M-P-T-R-AC e HAZID

3.4 Síntese

A metodologia proposta articula o HAZID tradicional às exigências normativas e às práticas acadêmicas emergentes, ampliando seu alcance por meio do M-P-T-R-AC. Essa integração não substitui a técnica, mas a fortalece, garantindo:

- Estruturação padronizada de aplicação;
- Inclusão sistemática de fatores humanos;
- Rastreabilidade robusta de decisões e barreiras;
- Retroalimentação periódica e crítica.

Dessa forma, a proposta metodológica consolida-se como um modelo sistemático, adaptável e

replicável, capaz de sustentar a cultura preventiva em operações hidroviárias e portuárias, fortalecendo a maturidade em segurança e a resiliência operacional.

4. Estudo de Caso

A aplicação prática do método em planilha MSEXcel permitiu visualizar claramente a distribuição das medidas de controle, a severidade predominante e a necessidade de recomendações adicionais (Figura 7). A análise mostrou três principais contribuições:

Figura 7 - Classificações e Priorizações. Mapa de compatibilização para gerenciamento

Padronização do Método: A realização dos 12 estudos, foram realizadas em 12 operações distintas, todas natureza de grau de risco 4, espalhadas ao longo da região Sul, Sudeste e Norte do país. Foram conduzidas em um mesmo protocolo de execução padronizado obedecendo, levantamentos de partes interessadas, aspectos contratuais (responsabilizações), sistemas, subsistemas e atividades correlatas até chegar em etapas e passo a passo com a avaliação de barreiras rodando o M-P-T-R-AC uma a uma. Do segundo estudo em diante, usou-se o instrumento de inventário que já começava a se construir, avaliando e mapeando barreiras correlatas e já identificadas no processo gerencial executor. Esta avaliação mais amadurecida já permitia um olhar mais criterioso em barreiras já mapeadas e existentes com a avaliação adicionou se poderia ser melhorada de alguma forma olhando o novo cenário.

Padronização do acervo de controles: eliminando repetições e redundâncias na criação de barreiras de controle de segurança comuns em estudos independentes em um local centralizado.

Priorização baseada em severidade: estabelecendo uma hierarquia clara para adoção de medidas. A hierarquia de maior grau identificada, foi a que prevalecia para a nova utilização da barreira de controle já para os próximos estudos. Assim não comprometia os cenários onde de fato elas eram

classificadas como mais críticas e com isso recebendo atenção adicional.

Gestão visual e acompanhamento: viabilizando controle gráfico da execução em formato mapa de calor.

4.1 Tendência de Redução de Novas Barreiras de Controle

O comparativo entre as instalações estudadas demonstrou que, à medida que o método avançava, o número de novas barreiras de controle propostas reduziu significativamente. Isso indica que o processo de compatibilização aumentou a assertividade, direcionando esforços para o aprimoramento das medidas já existentes.

Nas primeiras instalações estudadas, observou-se maior volume de barreiras, reflexo da ausência de um banco de dados consolidado.

Figura 5 – Panorama de Ocorrências por Consequência

A partir da quarta instalação, o gráfico da figura 5 mostrou tendência de estabilização, com redução contínua no número de novas medidas necessárias.

4.2 Análise Gráfica

Nota-se que o número de novas barreiras decresce proporcionalmente ao acúmulo de experiências. As instalações 5 e 6 como mostra o gráfico da figura 6 apresentaram aumentos pontuais devido à introdução de novos sistemas e subsistemas não contemplados anteriormente (atividades novas). Contudo, mesmo nesses casos, a quantidade foi inferior ao que ocorreria em um processo sem compatibilização – onde haveria maior repetição de medidas e recomendações pouco consistentes.

Figura 6 – Panorama de Ocorrências por Consequência

Esse comportamento evidencia que o método atua como filtro inteligente, evitando excesso de recomendações e fortalecendo a robustez do inventário de riscos.

4.3 Impactos Práticos

Além dos ganhos técnicos, o estudo apontou impactos tangíveis:

Redução de custos: economia anual de aproximadamente R\$ 500.000,00, resultado da eliminação de consultorias externas e retrabalhos.

4.4 Resultados e Discussão

Os resultados gráficos confirmam a eficácia do método M-P-T-R-AC como instrumento de otimização e integração de estudos HAZID. A redução de redundâncias, amadurecimento das barreiras de controle existentes por serem constantemente melhoradas, somada à melhoria da assertividade nas recomendações, aponta para um modelo sustentável de gestão de riscos em operações simultâneas.

A aplicação prática da metodologia hidrovário demonstrou ganhos expressivos, entre eles:

Antecipação de falhas críticas em 25% superior às abordagens tradicionais.

Amadurecimento de 528 barreiras de controle e 2.644 hierarquias existentes, já com foco em fatores humanos. Além disso, o método demonstrou potencial de expansão para outros contextos distintos de riscos operacionais, incluindo riscos por interações comunitárias, cadeia de fornecedores e aqueles associados a própria regulamentação trazida pelos programas legais federais, ampliando seu papel como ferramenta estratégica para sistemas de gestão em segurança e sustentabilidade.

Gestão do conhecimento: os estudos passaram a ser conduzidos 100% por equipe interna, garantindo autonomia, rastreabilidade histórica e economia financeira anual com consultorias que chegou à marca de R\$ 500.000,00 no primeiro ano

com a metodologia reconhecida e em vigor de forma internalizada pela companhia objeto de estudo.

Cultura de segurança: maior tempo e foco puderam ser dedicados à adoção de práticas preventivas e ao fortalecimento do sistema de gestão.

O método M-P-T-R-AC foi estruturado para retroalimentar os resultados dos estudos de risco, garantindo que cada nova análise considere o acervo histórico de medidas já implementadas. As saídas geradas pelo processo são:

Medidas de controle existentes – inventariadas e priorizadas conforme a severidade do risco associado ao sistema/subsistema analisado.

Medidas de controle inexistentes (ações de recomendação) – propostas a partir de lacunas identificadas durante a análise, priorizadas pelo grau de risco identificado.

A compatibilização foi realizada em ciclos sucessivos, com apoio de ferramentas digitais (MS Excel) para monitorar avanços, responsáveis e priorizações.

4.5 Considerações finais

A análise realizada evidencia que a navegação interior brasileira ainda apresenta altos índices de acidentes quando comparada às operações offshore, reflexo de lacunas estruturais, culturais e metodológicas. Nesse cenário, a integração do HAZID ao método M-P-T-R-AC surge como resposta prática e necessária para fortalecer a governança e a maturidade em segurança das operações aquaviárias e portuárias.

Os resultados obtidos apontam ganhos significativos: maior rastreabilidade, compatibilização de medidas de controle, redução de redundâncias, antecipação de falhas críticas e economia financeira expressiva. O método mostrou-se simples, escalável e replicável, adequando-se a diferentes realidades organizacionais.

Ao transformar prescrições normativas em protocolos operacionais claros, o M-P-T-R-AC contribui para superar limitações históricas da aplicação isolada do HAZID, consolidando um ciclo contínuo de retroalimentação e aprendizado organizacional. Esse avanço fortalece a cultura preventiva e amplia a resiliência operacional em contextos complexos e multivariáveis.

Por fim, o estudo indica potencial de expansão da metodologia para novos campos, como riscos psicossociais, ergonomia cognitiva e interações comunitárias, consolidando o método como

ferramenta estratégica de apoio à decisão, alinhada aos princípios de sustentabilidade e competitividade no setor hidroviário.

5. Referências Bibliográficas

ALMEIDA, M. S.; OLIVEIRA, R. M. Gestão da segurança em operações hidroviárias na Amazônia. *Gestão & Produção*, Florianópolis, v. 25, n. 2, p. 385–397, 2018.

BRASIL. Observatório Nacional de Transporte e Logística – ONTL. Disponível em: <https://ontl.infrasa.gov.br/observatorio/objetivo/>. Acesso em: 23 ago. 2025.

BRASIL. PHE Plano Hidroviário Estratégico. Ministério dos Transportes. Disponível em: <https://www.gov.br/transportes/pt->. Acesso em: 23 ago. 2025.

BRASIL. Resolução nº 1.558-ANTAQ, de 11 de dezembro de 2009. Outorga de autorização para prestação de serviço de transporte de cargas na navegação interior de percurso longitudinal interestadual e internacional. Disponível em: <https://www.gov.br/antag/pt-br/assuntos/navegacao/interior/resolucao-1558.pdf>. Acesso em: 23 ago. 2025.

COELHO, V.; GERMANO, I.; LIMA, M. A ferramenta de riscos HAZID e o método M-P-T-R-AC como inovação para compatibilizar e gerir riscos em operações simultâneas: melhorias e desafios na indústria de petróleo e gás do futuro. In: Congresso Internacional Rio Oil & Gas, 2024, Rio de Janeiro, RJ. Anais. Rio de Janeiro: Rio Oil & Gas, 2024.

DEKKER, S. *The Safety Anarchist*. CRC Press, 2017.

DUPONT. *The DuPont Bradley Curve™*. DuPont Sustainable Solutions, 2002.

DONGJUN, L.; JAEHA, B.; SEONJIN, K. Qualitative risk assessment methodology for maritime autonomous surface ships: cognitive model-based functional analysis and hazard identification. *Journal of Maritime Research*, [s.l.], v. XX, n. XX, p. XX–XX, 2025.

FEARNSIDE, P. M. Environmental impacts of Brazil's Tucuruí Dam. *Environmental Management*, New York, v. 27, n. 3, p. 377–396, 2001.

HALE, A.; HOVDEN, J. Management and culture: the third age of safety. In: FEYER, A.; WILLIAMSON, A. (Eds.). *Occupational injury: risk, prevention and intervention*. London: Taylor & Francis, 1998. p. 129–165.

HOPKINS, A. *Disastrous Decisions: The Human and Organisational Causes of the Gulf of Mexico Blowout*. CCH Australia, 2012.

HUDSON, P. Implementing a safety culture in a major multinational. *Safety Science*, Amsterdam, v. 45, n. 6, p. 697–722, 2007.

ISO 17776:2016. *Petroleum and natural gas industries — Offshore production installations — Major accident hazard management during the design of new installations*. 2. ed. Geneva: International Organization for Standardization, 2016.

J. R. DE LARRUCEA. A new model of port safety management: the analysis and risk management based on the formal safety assessment (FSA). *Journal of Maritime Research*, Santander, v. XIV, n. II, p. 55–60, 2017.

KIM, K.; KANG, H.; KIM, Y. Risk assessment for natural gas hydrate carriers: a hazard identification (HAZID) study. Technology Strategy Development Team, Korean Register of Shipping, Busan, Korea, 2025.

LEI, Z.; YUXUAN, Z.; VALDEZ BANDA, O. A. Navigational risk assessment of inland waters based on bi-directional PSO-LSTM algorithm and ship maneuvering characteristics. *Journal of Marine Science and Engineering*, Basel, v. 13, n. 5, p. 970, 2025.

LAZAKIS, I.; TURAN, O.; ROSENDAHL, T. Risk assessment for the installation and maintenance activities of a low-speed tidal energy converter. In: *Marine & Offshore Renewable Energy Conference*, 2012, London, UK. London: NA-ME University of Strathclyde, 2012.

SILVA, M. A.; NASCIMENTO, L. C. Cultura organizacional e segurança no trabalho em regiões amazônicas. *Revista Brasileira de Saúde Ocupacional*, Brasília, v. 44, e19, 2019.

SOL LING; HANWEN ZHANG; WEI LIU; FEI CHEN. Research on risk assessment and control of inland navigation safety. Original Article. *Journal of Marine Science and Engineering*, 2018, v. 9, p. 729–738.

REASON, J. *Managing the Risks of Organizational Accidents*. Ashgate, 1997.